

Wytyczne do selekcji dokumentacji i źródeł archeologicznych

EAC GUIDELINES 3

Agnieszka ONISZCZUK, Claire TSANG,
Duncan H. BROWN, David NOVÁK, Kaat de LANGHE

Wydawca:

Europae Archaeologiae Consilium (EAC)
p/a Urban.brussels
Mont des Arts 10-13
1000 Bruxelles, Belgium
www.e-a-c.org

© Autorzy 2021

Tłumaczenie i adaptacja:

Agnieszka Oniszczyk

Projekt graficzny i skład:

Piotr Berezowski

Zdjęcie na okładce:

Zentrales Fundarchiv Rastatt, Landesmuseum
Baden-Württemberg, 2017 © Christoph Blesl

Publikacja darmowa
rozpowszechniana przez EAC

D/2022/6860/009

Wytyczne do selekcji dokumentacji i źródeł archeologicznych

EAC GUIDELINES 3

Agnieszka ONISZCZUK, Claire TSANG,
Duncan H. BROWN, David NOVÁK, Kaat de LANGHE

EAC Working Group for Archaeological Archives
2022

Spis treści

Podziękowania	6
Przedmowa	7
1. Wstęp	8
1.1. Główne definicje	10
1.2. Uzasadnienie selekcji	11
2. Zasady i procedury	13
2.1. Ogólne zasady strategii selekcji	13
2.2. Procedury pozbywania się materiału poddanego „de-selekcji”	14
2.3. Dokumentacja pozostająca w bieżącym użyciu a selekcja	16
3. Strategia selekcji	17
3.1. Etapy i zakres procesu selekcji	17
3.2. Dokumentacja procesu selekcji	19
3.3. Dane kluczowe w dokumentacji	21
4. Przechowywanie długoterminowe	25
4.1. Współpraca z repozytorium lub magazynem docelowym	26
4.2. Prawa autorskie i własność	27
Bibliografia	28
Aneksy	29
I. Lista kontrolna strategii selekcji	29
II. Selekcja na kolejnych etapach projektu archeologicznego. Role i zakres odpowiedzialności	30
III. Definicje ról związanych z selekcją	32
IV. Przykłady ilustrujące różne aspekty selekcji w przechowywaniu dokumentacji i źródeł archeologicznych	33

Podziękowania

Niniejsze wytyczne są owocem pracy zespołowej, dlatego Autorzy pragną podziękować obecnym i byłym członkom Grupy Roboczej EAC Archaeological Archives za czas i wysiłek włożony w wielogodzinne burze mózgów i dyskusje na temat selekcji dokumentacji i źródeł archeologicznych, w szczególności: Barbarze Gumbert (Erfgoed Leiden en Omstreken), Reginie Smolnik (Landesarchäologin, Landesamt für Archäologie Sachsen), Peterowi Bistákowi (Památkový úrad Slovenskej republiky) oraz byłemu przewodniczącemu grupy – Davidowi Bibby'emu (Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg im Regimentspräsidium Stuttgart).

Autorzy pragną również podziękować Zarządowi Europae Archaeologiae Consilium za nieustające wsparcie.

Przedmowa

Barney Sloane
Przewodniczący EAC

Dokumentacja i źródła archeologiczne zbyt często były traktowane jako uzupełnienie – zbiór przedmiotów i dokumentów, jakie pozostały po wykopaliskach i towarzyszącym im procesie badań, analiz i interpretacji oraz po napisaniu i opublikowaniu książki lub artykułu. Nic nie mogłoby być odleglejsze od prawdy. Zespół dokumentacji i źródeł (ang. *archive*) to trwałe świadectwo niepowtarzalnych działań, będące odzwierciedleniem znaczenia badanego stanowiska lub zabytku – a przynajmniej powinno nim być. Zasób ten należy postrzegać jako ważne źródło służące sprawdzaniu teorii i poszerzaniu wiedzy, dostępne dla szerokiej grupy odbiorców.

Istnieje wiele dowodów na ogromny potencjał tego zasobu, ale jeden wydaje mi się szczególnie istotny. W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Gene” przeanalizowano znaczenie badań paleopatologicznych i genetycznych przeprowadzonych przy użyciu próbek pobranych z okazów przechowywanych w magazynach i kolekcjach archeologicznych (Anastasiou, Mitchell 2013). Autorzy stwierdzili w nim, że „ekstrakcja i identyfikacja DNA patogenu z okazów archeologicznych pozwala na znacznie głębsze zrozumienie historii ewolucyjnej i filogenezy ważnych patogenów człowieka, ponieważ pokazuje ewolucję w toku. Informacje te mogą być kluczem do przewidywania postępujących zmian genetycznych w przyszłości, a zatem mają poważne implikacje dla naszej zdolności do kontrolowania lub eliminowania tych chorób”. W obliczu pandemii COVID-19 trudno kwestionować argumenty przemawiające za dbaniem o nasze wspólne dziedzictwo.

Jednocześnie należy zauważyć, że przestrzeń do przechowywania dokumentacji i zbiorów archeologicznych nie jest i nie może być nieskończona. Im więcej wykopalisk prowadzimy, tym większa powierzchnia magazynowa jest potrzebna do przechowywania długoterminowego. Ważne, abyśmy, jako zarządzający dziedzictwem archeologicznym, upewnili się, że w perspektywie długoterminowej działamy w sposób zrównoważony. Ze względów praktycznych i finansowych musimy dokładnie rozważyć, co chcemy zachować, i dokonywać w tym kontekście jak najlepszych wyborów.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wytyczne są owocem wielu lat ciężkiej pracy ekspertów z wielu krajów. Zawarte w nich wskazówki dotyczące przemyślanej selekcji pozwolą na uzasadnienie stałego wsparcia dla wspólnego dziedzictwa archeologicznego oraz zapewnią przyszłym pokoleniom, dysponującym nowymi technologiami i możliwościami, dostęp do efektów naszej pracy i pracy tych, którzy byli tu przed nami, oraz możliwość czerpania płynących z tych wyników korzyści społecznych.

1. Wstęp

Nieodłącznym elementem pracy archeologa jest zbieranie: pozyskiwanie materiału z nawarstwień kulturowych czy gromadzenie danych. Zaprzeczeniem tego procesu jest akt „de-selekcji”¹, czyli pozbywanie się zebranych materiałów lub dokumentacji. Archeolodzy na każdym etapie swoich prac dokonują jednak wyborów, otwarcie lub nie, począwszy od zdefiniowania, co jest stanowiskiem archeologicznym, poprzez stwierdzenie, które jego części i przy pomocy jakich metod i technik zostaną przebadane, odpowiedź na pytanie, czy znaleziony materiał będzie gromadzony lub dokumentowany *in situ*, po decyzję, co zostanie wybrane do przechowywania długoterminowego. Dokonywanie wyborów jest więc integralną częścią każdego projektu archeologicznego.

W świecie, w którym oczekuje się coraz większej transparentności decyzji, ważne jest, aby wybory te były jednoznaczne, świadome, jawne i dobrze udokumentowane. Powinny one wynikać z jasno sformułowanej strategii selekcji, ponieważ, jak podkreślono w *Amersfoort Agenda*, „jeśli archeolodzy nie dokonają wyboru, wybory będą dokonywane za nich” (*Amersfoort Agenda* 2015, 20).

Zaangażowanie środowiska archeologicznego w zagadnienie selekcji wynika z odpowiedzialności za dokumentację i źródła pochodzące z badań archeologicznych. Aby jednak podejść do tematu w sposób jak najbardziej konstruktywny, należy najpierw odrzucić pewne uprzedzenia związane z zagadnieniem selekcji materiałów archeologicznych, ponieważ – jak się wydaje – termin ten jest często utożsamiany z wyrzucaniem zabytków archeologicznych. Z takim jego rozumieniem nie zgadzają się autorzy niniejszych wytycznych. Jasne formułowanie strategii, wyjaśniających, co i dlaczego zostanie zachowane na zawsze, pozwoli archeologom, opiekunom zbiorów i zarządzającym dziedzictwem uzasadniać wydatki związane z projektami archeologicznymi w dyskusjach z deweloperami, władzami i szerszymi grupami odbiorców. Przejrzyste, jednoznaczne i dobrze umotywowane argumenty, przemawiające za zachowaniem

¹ Termin „de-selekcja” może razić pod względem językowym. Pozostawiono go jednak w tłumaczeniu, aby podkreślić, że jest przeciwieństwem selekcji, definiowanej w niniejszych wytycznych w sposób odmienny od intuicyjnego pojmowania tego terminu w języku polskim. Definicja selekcji patrz 1.1.

niektórych elementów dziedzictwa archeologicznego dla przyszłych pokoleń, pozwolą na wzmocnienie pozycji archeologii jako nauki i pomogą w wyjaśnieniu znaczenia dziedzictwa archeologicznego w sposób zrozumiały dla niearcheologów. Pozbywanie się znalezisk nie jest obowiązkowe, ale obowiązkiem jest rozważenie procesu selekcji w każdym projekcie archeologicznym.

Zagadnienie selekcji dokumentacji i źródeł archeologicznych było w ostatnich latach szeroko dyskutowane, głównie w związku z niedostatkiem powierzchni magazynowej, powstałym w wyniku coraz intensywniejszej działalności archeologicznej. Problem ten został dobrze przeanalizowany w Anglii, gdzie kolejne badania wykazały, że ze względu na brak miejsca do przechowywania w ciągu najbliższych dziesięciu lat 112 ze 154 lokalnych instytucji gromadzących obecnie dokumentację i zabytki nie będzie w stanie przyjąć większej ilości materiału (Boyle i in. 2016, 2017 i 2018). Chociaż kwestia ta jest bardziej związana z ekonomią i infrastrukturą niż z archeologią, nie można jej lekceważyć i należy rozpatrywać ją z punktu widzenia praktyki archeologicznej. Ważne, aby archeolodzy dążyli do konstruktywnego rozwiązania problemu, odwołując się do argumentów merytorycznych, a nie ekonomicznych (Brown 2019, 3), i podkreślali zalety zwiększenia potencjału kolekcji archeologicznych poprzez starannie przemyślane strategie selekcji.

Przeniesienie dokumentacji i źródeł archeologicznych do docelowego magazynu kończy dany projekt archeologiczny, ale nie kończy cyklu życia kolekcji, która może być wykorzystywana z korzyścią dla całego społeczeństwa w celach edukacyjnych i rozrywkowych, w działaniach informacyjnych oraz dalszych badaniach. Zabytki archeologiczne i dokumentacja są źródłem wiedzy o naszej wspólnej przeszłości, dlatego ich trwałe zachowanie należy postrzegać jako zadanie całego społeczeństwa.

Prezentowane wytyczne wynikają z inicjatywy *Making Choices*, podjętej przez Europae Archaeologiae Consilium po sformułowaniu nowej strategii w 2015 roku (*Amersfoort Agenda* 2015). Należy je uznać za uzupełnienie *A Standard and Guide to Best Practice in Archaeological Archiving in Europe* (Perrin i in. 2014; polska wersja językowa do pobrania ze strony <https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-guidelines>). Opierają się one na sformułowanych powyżej założeniach, *A Standard and Guide...* i wcześniejszych wytycznych, a także na internetowym narzędziu *Toolkit for Selecting Archaeological Archives*, opracowanym przez Chartered Institute for Archaeologists i sfinansowanym przez Historic England (<http://cifa.heritech.net/selection-toolkit>), które zostało udostępnione do użytku w 2019 roku. Jest to kolejny krok w standaryzacji podejścia do przechowywania dokumentacji i źródeł archeologicznych. Na zakres tematyczny wytycznych wpływ miały również wyniki

badania ankietowego dotyczącego praktyki selekcji zbiorów, przeprowadzonego przez Grupę Roboczą EAC Archaeological Archives w 2018 roku (Brown 2019, Oniszczyk 2019).

Należy zaznaczyć, że niniejszy dokument nie odnosi się do problematyki selekcji dokumentacji i zbiorów archeologicznych już przekazanych do przechowywania długoterminowego, określanej jako racjonalizacja kolekcji. Selekcja powinna być przemyślana i przeprowadzona w trakcie trwającego projektu archeologicznego, przed przekazaniem kolekcji do docelowego repozytorium. Wiedza zespołu badawczego na temat źródeł i dokumentacji pozostających w bieżącym użyciu pozwala na podejmowanie szybszych i bardziej efektywnych decyzji. Perspektywa zrjonalizowania istniejących zbiorów przez magazyny i archiwa oczywiście istnieje, ale wiążąca się z nią konieczność ponownego zgłębienia zasobów już zamkniętych projektów czyni to zadanie znacznie trudniejszym i bardziej pracochłonnym niż selekcja pierwotna, a w niektórych wypadkach nawet niewykonalnym ze względów merytorycznych i ekonomicznych².

1.1. Główne definicje

Selekcja to procedura wyboru elementów dokumentacji i pozyskanych z badań źródeł archeologicznych w celu włączenia ich do kolekcji przeznaczonej do długoterminowego przechowywania (Perrin i in. 2014, 53). Mówiąc dokładniej, jest to proces stosowania strategii selekcji w pozostającym w bieżącym użyciu zespole źródeł i dokumentacji danego projektu w celu określenia, które elementy, w tym dokumenty, pliki cyfrowe i przedmioty, powinny zostać włączone do jego finalnej wersji. Celem selekcji jest upewnienie się, że zespół dokumentacji i źródeł archeologicznych zawiera wszystko, co świadczy o znaczeniu danego projektu badawczego i co pozwoli w przyszłości na prowadzenie badań, podejmowanie działań popularyzatorskich i pogłębienie zaangażowania społecznego (CifA 2019, *Glossary*).

Strategię selekcji definiuje się jako metodologię szczegółowo opisującą proces selekcji w danym projekcie, uzgodnioną przez wszystkie zainteresowane strony, która zostanie zastosowana do źródeł i dokumentacji pozostających w bieżącym użyciu w celu stworzenia zespołu przeznaczonego do ochrony długoterminowej, określanych w języku angielskim jako *archeological archive* (CifA 2019, *Glossary*)³.

² Por. przykłady w: Baxter, Boyle i Creighton 2018.

³ Patrz także: Perrin i in. 2014, 20 i 53. Ze względu na to, że polski termin „archiwum” nie obejmuje źródeł archeologicznych, w wersji polskojęzycznej

1.2. Uzasadnienie selekcji⁴

W definicji zespołu dokumentacji i pozyskanych w trakcie badań źródeł archeologicznych (ang. *archaeological archive*), przyjętej zarówno w EAC Guidelines 1 (Perrin i in. 2014, 20), jak i opracowanym przez Cifa *Toolkit for Selecting Archaeological Archives* (Cifa 2019, *Glossary*), uznano selekcję za nieodłączny etap jego powstania.

Na **dokumentację badań archeologicznych i zespół źródeł pozyskanych w trakcie projektu archeologicznego** składają się zapisy wszystkich obserwacji i wszystkie znaleziska, które przeznaczono do długoterminowego zachowania, w tym artefakty, ekofakty i inne pozostałości środowiska naturalnego, odpady produkcyjne, próbki, a także dokumentacja opisowa i graficzna w postaci papierowej lub cyfrowej.

Chroniony zespół dokumentacji i źródeł archeologicznych to wersja finalna, przeznaczona do przeniesienia do repozytorium lub magazynu docelowego.

Jak stwierdzono we wstępie, dyskusje dotyczące systematycznej selekcji dokumentacji badań archeologicznych i pozyskanych w ich trakcie źródeł podejmowane są ze względów ekonomicznych i infrastrukturalnych. Proces selekcji powinien być jednak zorientowany na zagadnienia archeologiczne i, szerzej, badawcze. Archeolodzy powinni koncentrować się na jego aspektach naukowych i etycznych, takich jak ogólny cel badań archeologicznych i odpowiedzialność społeczna związana z opieką nad relikdami archeologicznymi. Pamiętajmy, że osobom zajmującym się archeologią powierza się nie tylko podejmowanie decyzji w imieniu reprezentowanych przez nie społeczności. Mają one także zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, co powinno kształtować dyskusje na temat selekcji i przechowywania. Kryteria selekcji muszą w związku z tym bazować na potencjale danego zbioru do wspierania przyszłych badań, ponownego wykorzystania w dalszych analizach, edukacji i działaniach popularyzatorskich. Należy również uwzględnić znaczenie kontekstu lub związanych z nim znalezisk oraz potrzebę zachowania ich w stanie nienaruszonym.

Celem selekcji powinno być:

- umożliwienie skuteczniejszej kwantyfikacji oraz przeszukiwania znalezisk i danych;

(do pobrania ze strony: <https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-guidlines>) zastosowano dłuższe, opisowe określenie „zespół dokumentacji i źródeł archeologicznych” (przyp. tłum.).

⁴ Opracowano na podstawie: Brown 2015, Cifa 2019, Perrin i in. 2014, SMA 1993.

- usuwanie materiałów pozbawionych zauważalnej wartości informacyjnej i/lub znaczenia na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, bez względu na to, jak zostało ono zdefiniowane;
- przekształcenie informacji, badań oraz wartości użytkowych dokumentacji i źródeł archeologicznych w łatwy do zarządzania, efektywny ekonomicznie zasób, bez narażania jego naukowej integralności.

W strategii selekcji należy uwzględnić informacje, dane i inne elementy niezbędne do wykorzystania potencjału dokumentacji i źródeł archeologicznych (na potrzeby badawcze, edukacyjne, informacyjne itp.) oraz uzyskania ewentualnych korzyści społecznych, mając na uwadze ograniczenia dokumentacji jako wtórnej w stosunku do podstawowych źródeł. Strategia selekcji musi być zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i wytycznymi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi.

Wdrożenie strategii selekcji dostosowanej do konkretnego projektu:

- sprawi, że zespół dokumentacji i źródeł archeologicznych będzie odpowiadać celom projektu;
- zaowocuje uporządkowanym zespołem dokumentacji i źródeł archeologicznych, nadającym się do ponownego wykorzystania w dalszych badaniach, edukacji, działaniach popularyzatorskich i/lub do innych celów kuratorskich, które zwiększą naszą wiedzę i znaczenie kulturowe tego zespołu;
- ułatwi zrozumienie zawartości dokumentacji i zespołu źródeł archeologicznych;
- wykaże ich znaczenie, zwiększając możliwości promocji i zaangażowania społecznego;
- umożliwi pełną i bezstronną ocenę znaczenia i potencjału wszystkich materiałów archeologicznych;
- pozwoli zrozumieć i spełnić wymogi dotyczące ochrony dokumentacji i źródeł archeologicznych pozostających w bieżącym użyciu, zanim zostaną przekazane do magazynu lub repozytorium;
- pozwoli skontrolować, czy wszystkie istotne strategie badawcze, procedury i wytyczne zostały uwzględnione oraz czy są przestrzegane na wszystkich etapach projektu;
- zachęci do lepszej współpracy między wykonawcami badań archeologicznych, instytucjami zajmującymi się przechowywaniem źródeł i dokumentacji, różnego rodzaju specjalistami, badaczami, osobami zajmującymi

się planowaniem, służbami ochrony dziedzictwa i innymi zainteresowanymi stronami;

- zoptymalizuje zarządzanie dokumentacją i źródłami pozostającymi w bieżącym użyciu, w tym zbieranie materiału na stanowisku i pozbywanie się elementów przeznaczonych do „de-selekcji”;
- ułatwi odpowiednie rozdysponowanie sił i środków od samego początku projektu;
- poprawi efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej i innych zasobów;
- uprości przedstawienie pełnych dziejów stanowiska ogółowi społeczeństwa w najłatwiejszy do zrozumienia sposób.

2. Zasady i procedury

2.1. Ogólne zasady strategii selekcji⁵

Wiadomo, że nie całą dokumentację i nie wszystkie materiały z danego projektu archeologicznego warto zachować na zawsze. Oczywistym przykładem są zdublowane fotografie lub określone rodzaje znalezisk (np. niektóre rodzaje materiałów budowlanych lub odpadów przemysłowych). Ważne jednak, aby przed rozpoczęciem procesu kompilacji finalnej wersji dokumentacji i zespołu źródeł przeanalizować wszystkie materialne i dokumentacyjne (w tym cyfrowe) wyniki projektu pod kątem pozbycia się ich lub zachowania. Wszystkie elementy powinny zatem podlegać procedurze selekcji w celu określenia, które należy zatrzymać, a których nie.

Każdy proces selekcji ma sprawić, że to, co zachowamy, utrwali znaczenie projektu i pozwoli na realizację określonych celów badawczych. Procedura skupia się więc bardziej na wyborze tego, co należy zatrzymać, niż tego, czego można się pozbyć.

Nie da się ustalić z wyprzedzeniem uniwersalnych priorytetów selekcji. Ważne, aby brać pod uwagę, że każdy projekt archeologiczny ma inne uwarunkowania i cele badawcze, które wpływają na selekcję i przechowywanie. W tej części przedstawiono procedurę podejmowania decyzji oraz kwestie, jakie należy rozważyć w każdym projekcie archeologicznym.

- Celem procesu selekcji powinno być stworzenie chronionego zespołu źródeł i dokumentacji, który umożliwi pełną

⁵ Opracowano na podstawie: Brown 2011, 23–24.

weryfikację i reinterpretację wszystkich wyników projektu przy jednoczesnym uniknięciu dublowania i powtórzeń lub pozostawienia materiałów nieistotnych z punktu widzenia ponownego wykorzystania zgromadzonego zasobu. Do repozytorium lub magazynu musi trafić to, co uznano za warte zachowania na zawsze.

- Decyzje o selekcji i trwałym przechowywaniu dokumentacji i źródeł archeologicznych muszą być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym dotyczącymi własności i praw autorskich.
- Decyzje o selekcji i trwałym przechowywaniu dokumentacji i źródeł archeologicznych powinny uwzględniać określone cele badawcze, zadania konkretnego projektu, lokalne, regionalne i krajowe strategie badawcze oraz politykę gromadzenia zbiorów przez muzea i repozytoria.
- Wszystkie decyzje o selekcji i trwałym przechowywaniu muszą być merytorycznie uzasadnione.
- Decyzja o tym, co zostanie wybrane do zachowania, nie powinna należeć jedynie do zespołu projektowego. Zwierzchnik projektu (jego inicjator lub kierownik, patrz Aneks II i III) powinien ułatwić proces decyzyjny zespołowi projektowemu i przyszłemu opiekunowi zbiorów, tak aby selekcja odbywała się zgodnie z celami projektu i wymogami docelowego magazynu lub repozytorium.
- Wstępna strategia selekcji musi zostać zaakceptowana przez wszystkie strony (np. służby konserwatorskie, właścicieli gruntów, poszczególnych specjalistów, opiekunów zbiorów itp.) przed rozpoczęciem etapu gromadzenia danych.
- Kryteria i procedury selekcji muszą być w pełni udokumentowane i włączone do dokumentacji projektu.
- Strategia selekcji powinna być elastyczna i dawać możliwość wprowadzenia poprawek. Np. niespodziewane znaleziska lub zaskakująca sytuacja stratygraficzna mogą zmienić decyzję o tym, co wstępnie zostało przeznaczone do usunięcia.

2.2. Procedury pozbywania się materiału poddanego „de-selekcji”

Pozbywanie się dokumentacji i źródeł archeologicznych to proces określania sposobu postępowania z tymi elementami, których nie wybrano do długoterminowej ochrony, oraz najodpowiedniejszej metody działania. Zbiór możliwych rozwiązań obejmuje zarówno

całkowite zniszczenie, jak też zachowanie danych i materiałów w nowej funkcji⁶. Każda strategia eliminacji musi spełniać trzy warunki: działanie takie jest prawnie możliwe, cały proces zostanie w pełni zadokumentowany, jakkolwiek rozproszony materiał archeologiczny nie zakłóci danych archeologicznych teraz i w przyszłości.

Nie ma potrzeby tworzyć strategii pozbywania się materiału pozostawianego na stanowisku lub w miejscu odkrycia.

Potencjalny zakres zastosowań danych i źródeł poddanych „de-selekcji” zależy od ich poziomu dostępności. Z najwyższym poziomem mamy do czynienia, gdy materiały przechowywane są w innym magazynie lub repozytorium, a z najniższym, gdy ulegają likwidacji.

Sposoby pozbywania się dokumentacji i źródeł archeologicznych wymieniono poniżej według malejącego poziomu dostępności.

1) *Przeniesienie*

Przeniesienie do innej kolekcji. Przykłady mogą obejmować włączanie zabytków do kolekcji referencyjnej lub zdjęć wykonanych przez pracowników na stanowisku do archiwum własnego instytucji. Oznacza to przeniesienie dokumentacji lub źródeł do innej kolekcji z zamiarem ich długoterminowego przechowywania w innym charakterze. Nie należy mylić przeniesienia ze zdeponowaniem jednego zespołu źródeł i dokumentacji w kilku magazynach lub repozytoriach ze względu na ich specjalistyczny charakter, gdy intencją jest zachowanie materiału lub funkcjonalności danych.

2) *Zwrot*

Zwrot do miejsca wydobycia materiałów przeznaczonych do „de-selekcji”, często wiążący się z ponownym zakopaniem, skutecznie uniemożliwiającym dostęp do nich, przy założeniu, że stanowisko nie zostanie ponownie przekopane. Grozi to postępującą dekompozycją i małym prawdopodobieństwem odzyskania znalezisk ze względu na związane z tym koszty. Nie można wybrać tej opcji, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo utraty lub zniszczenia danego terenu. Zwrot nie dotyczy dokumentacji (papierowej lub cyfrowej). Jeżeli jakieś znaleziska zostały ponownie zakopane, należy odnotować ich dokładną lokalizację.

⁶ Tekst opracowano dla państw z różnym ustawodawstwem dotyczącym dziedzictwa archeologicznego. Należy pamiętać, że spektrum możliwych do zastosowania rozwiązań zawsze wyznaczają regulacje krajowe (przyp. tłum.).

3) *Ponowne użycie*

Materiał zostaje zatrzymany przez instytucję kultury, która go przechowuje i wykorzystuje w sposób odbiegający od zwykłego zarządzania kolekcją archeologiczną. Działania te nie służą zachowaniu pierwotnej substancji przez długi czas, grożą uszkodzeniem lub utratą materiałów, np. w przypadku umożliwiania zwiedzającym bezpośredniego dostępu do zabytków lub podobnych działań popularyzatorskich i edukacyjnych.

4) *Zmiana przeznaczenia*

Wykorzystanie materiału przeznaczonego do „de-selekcji” w sposób, który go zmieni lub uczyni niedostępnym, np. wykorzystanie materiałów archeologicznych w dziełach sztuki.

5) *Usunięcie*

Kontrolowane wyrzucenie lub zniszczenie danych lub materiałów (często uzasadnione zachowaniem ich reprezentatywnej próbki). Usunięcie materiału nie powinno stwarzać ryzyka jego powrotu do „archeologicznego obiegu” lub zakłócenia przyszłych obserwacji. W przypadku znalezisk zaleca się ich zniszczenie – np. pokruszenie.

2.3. Dokumentacja pozostająca w bieżącym użyciu a selekcja

Powyższe uwagi dotyczą głównie źródeł archeologicznych. Dzieje się tak, ponieważ dokumentacja jest tworzona celowo i przy dobrym zarządzaniu prawdopodobnie nie będzie zawierała zbędnych informacji. Dane cyfrowe mogą być jednak powielane na wiele sposobów, począwszy od tworzenia pełnych kopii danych, po przechowywanie tych samych informacji w różnych formatach. W rezultacie końcowa dokumentacja projektu może zawierać wiele wersji tych samych danych.

Ich konwersja do różnych formatów, chociaż nie jest w pełni sklasyfikowana jako „de-selekcja”, może mieć takie same konsekwencje jak utrata funkcjonalności i jakości. Ze względu na charakter informacji cyfrowej dobre zarządzanie danymi, m.in. organizacja przechowywania, struktura folderów i stosowanie konwencji nazewnictwa plików, jest niezbędne, aby skutecznie wprowadzić w życie decyzje dotyczące pozbywania się części takiej dokumentacji.

Osiągnięcie tego celu ułatwi plan zarządzania danymi cyfrowymi, obejmujący zasady ochrony każdego typu danych, sformułowane tak, aby konsekwencje konwersji były jasne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Plan zarządzania danymi cyfrowymi powinien obejmować następujące zagadnienia⁷:

- gromadzenie danych,
- dokumentacja i metadane,
- kwestie etyczne i zgodność z prawem,
- przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych,
- selekcja i zachowanie danych,
- udostępnianie,
- zadania i zasoby.

Słabe zarządzanie danymi cyfrowymi, czyli np. nieuwzględnianie praw autorskich lub innych kwestii prawnych oraz stosowanie formatów plików innych niż zalecane przez docelowe repozytorium, może prowadzić do „de-selekcji” danych nie ze względu na ich niską wartość, lecz dlatego, że nie da się ich włączyć do finalnego zasobu⁸.

Te same zasady można zastosować do dokumentacji analogowej. Do tworzenia dokumentacji należy używać materiałów (np. papier, kalka) przewidzianych do długoterminowej ochrony oraz zapewnić ich bezpieczne przechowywanie w trakcie realizacji projektu. W przypadku istnienia wielu kopii (np. kserokopii) pierwszeństwo w zachowaniu ma zawsze oryginalny dokument lub jego dokładna reprodukcja.

Elementy dokumentacji poddane „de-selekcji” należy odnotować w odpowiednich wykazach wraz z uzasadnieniem (np. wybór kopii z powodu uszkodzenia oryginału).

Celem selekcji dokumentacji jest stworzenie zwięzłego, kompleksowego zespołu ukazującego wiedzę zdobytą podczas badań, prezentującego jej podstawy naukowe oraz możliwego do ponownego wykorzystania.

3. Strategia selekcji

3.1. Etapy i zakres procesu selekcji⁹

Strategia selekcji ułatwia zarządzanie danymi w trakcie projektu oraz pomaga zrozumieć i przeszukiwać dokumentację oraz zespół źródeł archeologicznych po zakończeniu projektu. Po ustaleniu strategii

⁷ Opracowano na podstawie DCC 2013. Dalsze wytyczne i wskazówki można znaleźć w: <http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>

⁸ Więcej informacji na temat oceny i selekcji danych badawczych można znaleźć w: Whyte i Wilson 2010.

⁹ Opracowano na podstawie: Perrin i in. 2014; Collections Trust 2017.

selekcji wszystkie elementy dokumentacji oraz pozyskane źródła będą podlegać selekcji przez cały okres trwania projektu. Selekcja i pozbywanie się pewnych elementów nie powinny prowadzić do znaczącej utraty informacji, która mogłaby zakłócić realizację celów projektu. Strategia selekcji powinna podlegać regularnej i transparentnej ocenie, zgodnie z bieżącymi okolicznościami oraz celami badawczymi i zarządczymi projektu. Wszelkie zmiany w strategii selekcji muszą zostać zapisane i zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony, w tym docelowy magazyn lub repozytorium.

Etapy tworzenia i wdrażania strategii selekcji:

Etap planowania

Strategię selekcji powinno się:

- wstępnie uzgodnić na etapie planowania projektu;
- sporządzić przy udziale wszystkich zainteresowanych członków zespołu projektowego, w tym specjalistów i opiekuna zbiorów w magazynie lub repozytorium, do którego trafią zespół źródeł i dokumentacja;
- opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, celami badawczymi projektu lub kwestiami zarządczymi, krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi strategiami badawczymi, a także polityką gromadzenia dokumentacji i źródeł w docelowym magazynie lub repozytorium;
- tworzyć w zgodzie z planem zarządzania danymi cyfrowymi projektu, jeżeli został on opracowany.

Strategia selekcji powinna określić:

- kryteria selekcji danych, dokumentacji, plików i źródeł (znalezisk i próbek) w celu włączenia do finalnego, chronionego zasobu;
- sposób dokumentacji materiału poddanego „de-selekcji”;
- które materiały nie będą podejmowane ze stanowiska (lub będą podejmowane tylko częściowo);
- co stanie się z niezbranym materiałem;
- środki potrzebne do zrealizowania strategii selekcji.

Etap gromadzenia danych

Strategia selekcji powinna:

- zostać włączona do dokumentacji projektu;
- być rozumiana i realizowana przez zespół badawczy;

- zostać wdrożona i być stale monitorowana przez kierownika projektu;
- być poddawana rewizji w przypadku wszelkich nieoczekiwanych odkryć i sytuacji, występujących w trakcie badań oraz dalszego postępowania ze znaleziskami, mogących wpłynąć na wcześniejszą decyzję o „de-selekcji” i usunięciu pewnych elementów.

Etap analiz, opracowania wyników badań oraz przeniesienia dokumentacji i źródeł archeologicznych do magazynu lub repozytorium

- Strategia powinna zostać poddana rewizji po ocenie znalezisk pod kątem ich potencjału badawczego i ponownie w trakcie analiz.
- Po dokonaniu oceny lub analizach można przeprowadzić proces wtórnej selekcji.
- W przypadku wtórnej selekcji należy zapewnić zadokumentowanie wszystkich materiałów przeznaczonych do „de-selekcji” na odpowiednim poziomie szczegółowości i kwantyfikacji.
- Usuwane materiały powinny zostać w pełni zadokumentowane, z podaniem daty i uzasadnienia decyzji o ich usunięciu.
- Podczas tworzenia finalnej wersji dokumentacji i zespołu źródeł archeologicznych należy zadbać o to, aby włączyć do niej zaktualizowany opis strategii selekcji i związaną z nią dokumentację.

3.2. Dokumentacja procesu selekcji

Dokumentowanie procesu selekcji jest konieczne. Jest to ważna część zarządzania dokumentacją zarówno analogową, jak i cyfrową, istotna również w przypadku zespołów znalezisk, ponieważ informacje uzyskane na podstawie znalezisk poddanych „de-selekcji” zwiększają ogólną wartość zespołu, nawet jeśli nie został on w pełni przeanalizowany.

Poziom szczegółowości dokumentacji, właściwy dla różnych rodzajów znalezisk, powinien zostać uzgodniony ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (np. odpowiednimi specjalistami). Dokumentację opisową można wzbogacić o zdjęcia, rysunki, inne wizualizacje lub kolekcję reprezentatywnych próbek.

W dokumentacji materiału poddanego „de-selekcji” należy uwzględnić kontekst jego odkrycia oraz relacje z materiałem i dokumentacją przeznaczonymi do zachowania.

Planowanie

Strategię selekcji należy opracować i uzgodnić na początku projektu.

Strategia selekcji powinna uwzględniać:

- ramy prawne selekcji;
- informacje dotyczące właściciela zespołu źródeł archeologicznych i dokumentacji;
- opis procesu „de-selekcji”;
- uzasadnienie przyjętych rozwiązań;
- metodologię dokumentowania materiałów poddanych „de-selekcji” (wraz z poziomem jego szczegółowości);
- metodologię usuwania materiału poddanego „de-selekcji”.

Gromadzenie danych

Uzasadnienie selekcji, pobierania próbek i/lub „de-selekcji” powinno być dokumentowane jako standardowy element procesu gromadzenia danych. Szablon dokumentacji procesu selekcji można znaleźć w opracowanym przez CifA *Toolkit for Selecting Archaeological Archives* (CifA 2019, *Toolkit downloads*).

Wszelkie odstępstwa od wstępnej strategii selekcji, które pojawiły się podczas prac terenowych, należy uzasadnić, a istniejącą dokumentację odpowiednio zaktualizować.

Ocena zgromadzonych materiałów, analiza, opracowanie wyników badań

Pod koniec etapu gromadzenia danych zebrane materiały są zwykle oceniane pod kątem planowania odpowiednich analiz. Może to zaowocować przeglądem strategii selekcji, który powinien objąć następujące zagadnienia:

- ocenę zespołu dokumentacji i źródeł pozostających w bieżącym użyciu jako całości (metapoziom):
 - czy istnieją niejasne dane lub dokumentacja o niskim potencjale do wykorzystania w przyszłości?
 - jaki jest ogólny potencjał zasobu?
- ocenę poszczególnych składowych analizowanego zespołu znalezisk (rodzajów surowca lub kategorii źródeł archeologicznych):
 - jaki jest ich potencjał badawczy?
 - które elementy umożliwią pełną ponowną weryfikację wyników projektu i poszerzą naszą wiedzę w przyszłości?

- wykorzystanie odpowiednich norm lub wytycznych dotyczących oceny materiałów archeologicznych;
- ocenę potencjału badawczego uwzględniającą prawdopodobny rozwój metod naukowych;
- dokładnie przeanalizowane i zadokumentowane uzasadnienie wszystkich decyzji dotyczących selekcji oraz materiałów poddanych „de-selekcji”;
- wszystkie poprawki pierwotnej strategii selekcji, które muszą zostać włączone do dokumentacji projektu.

Wszelkie zmiany pierwotnej strategii selekcji powinny zostać uzgodnione przez zainteresowanych członków zespołu, w tym inicjatora projektu, specjalistów i przyszłego opiekuna zbiorów.

Kompilacja ostatecznej wersji dokumentacji i zespołu źródeł archeologicznych oraz przeniesienie ich do docelowego magazynu lub repozytorium

Po finalnym wdrożeniu strategii selekcji, a przed kompilacją ostatecznej wersji dokumentacji i zespołu źródeł, należy poprosić przyszłego opiekuna zbiorów i dokumentacji o ich przejrzanie oraz zaakceptowanie zawartości zasobu.

Należy się upewnić, że włączono do niego finalną wersję strategii selekcji, obejmującą metodologię „de-selekcji” i usuwania poszczególnych elementów.

Ostateczna wersja strategii selekcji powinna zawierać:

- zapis każdego etapu procesu selekcji w ramach projektu;
- uzasadnienie podjętych decyzji dotyczących selekcji;
- pełną dokumentację i katalog wszystkich elementów poddanych „de-selekcji”;
- szczegółowe informacje na temat wybranych metod usuwania elementów dokumentacji i zespołu źródeł w odniesieniu do wszystkich elementów poddanych „de-selekcji” i wszystkich etapów projektu archeologicznego;
- odniesienie do planu zarządzania danymi.

3.3. Dane kluczowe w dokumentacji

Projekt strategii selekcji musi umożliwiać udokumentowanie decyzji podejmowanych w odniesieniu do zespołu źródeł i dokumentacji, z możliwością rejestracji różnych poziomów informacji, zależnie od rodzaju wyselekcjonowanego materiału. Powinien też zawierać

informację o osobach odpowiedzialnych za proces selekcji, a także istotne dane o projekcie i samym procesie selekcji.

Należy uwzględnić następujące kategorie informacji.

- **Kontrola wersji, w tym:**
 - data,
 - identyfikator wersji,
 - podsumowanie zmian i osoby zaangażowane w ten proces.
- **Metryka projektu:**
 - nazwa i identyfikator projektu,
 - instytucja/organizacja prowadząca projekt,
 - zespół projektowy (tylko istotny dla strategii selekcji, np.: kierownik projektu, kierownik ds. znalezisk, kierownik ds. informacji cyfrowej).
- **Zainteresowane strony:**
 - strony zaangażowane w projekt, takie jak: odpowiednie służby konserwatorskie, docelowy magazyn lub repozytorium, inicjator projektu, kierownik projektu, organy lub instytucje nadzorujące, właściciele gruntu i inwestorzy lub ich przedstawiciele.
- **Kwestie prawne:**
 - dokumenty, zacytowane lub dodane jako załącznik, pokazujące, że można zastosować daną strategię selekcji.
- **Kontekst:**
 - opis kontekstu strategii selekcji, jak np.: plany lokalne, cele projektu, strategie badawcze, odpowiednie standardy i wytyczne, a także wszystkie konkretne zagrożenia, cięcia kosztów lub inne istotne ograniczenia.
- **Środki finansowe:**
 - koszty bezpośrednie i pośrednie (np. koszty czasu pracy), opisane tak, aby można było efektywnie zaplanować wydatki.
- **Dokumentacja papierowa**

Dokumentacja selekcji musi zawierać:

- imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za selekcję;
- listę elementów lub kategorii dokumentacji, które mają zostać włączone do chronionego zasobu dokumentacji;

- wskazanie momentów przeglądu strategii selekcji w trakcie projektu;
- odwołania do standardów, polityk, wytycznych oraz w razie potrzeby – uzasadnienie odstępstw od nich;
- opis procedury „de-selekcji”, w tym procesy kontroli jakości i zarządzanie ryzykiem (np. digitalizacja niestabilnego/ uszkodzonego materiału);
- daty, uzasadnienie decyzji o „de-selekcji” oraz nazwiska osób i nazwy instytucji zaangażowanych w jakiegokolwiek poprawki pierwotnej strategii;
- opis materiału przeznaczonego do „de-selekcji”;
- daty pozbycia się materiałów;
- opis zastosowanych metod;
- uzasadnienie pozbycia się materiałów;
- imiona, nazwiska i role w projekcie pracowników dokonujących utylizacji;
- imię, nazwisko i rolę w projekcie osoby zatwierdzającej pozbycie się materiałów.

Materiał poddany „de-selekcji” należy również odnotować w dokumentacji. W miarę możliwości można korzystać z istniejących inwentarzy i katalogów, ewentualnie stworzyć nowe dokumenty pomocnicze. Rejestracja procesu „de-selekcji” powinna odbywać się na poziomie „dokumentu” (ang. *item*) w rozumieniu *Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego* (ICA 2000)¹⁰.

• Dokumentacja cyfrowa

Chociaż materiały cyfrowe powinny być rejestrowane na podobnym poziomie co dokumentacja analogowa, możliwość powielania, tworzenia wielu wersji i przenoszenia danych między formatami oznacza, że selekcja może być bardziej skomplikowana. Dobre zarządzanie danymi jest zatem niezbędne, a każda strategia selekcji materiałów cyfrowych powinna być poparta planem zarządzania danymi i odnosić się do niego (patrz 2.3.).

Dokumentacja selekcji musi zawierać:

- imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za selekcję;
- listę elementów lub typów plików, które mają zostać włączone do chronionego zasobu dokumentacji;

¹⁰ „Dokument: najmniejszy, logicznie niepodzielny, opisywany obiekt, np. list, memorandum, raport, fotografia, nagranie dźwiękowe” (ang. *item*; franc. *pièce*); tłumaczenie polskie ICA 2000.

- wskazanie momentów przeglądu strategii selekcji w trakcie projektu;
- odwołania do standardów, polityk, wytycznych oraz w razie potrzeby – uzasadnienie odstępstw od nich;
- opis procedury „de-selekcji”, w tym procesy kontroli jakości i zarządzanie ryzykiem (np. ustalenia dotyczące tymczasowego przechowywania plików do momentu skasowania w uzgodnionym terminie);
- daty, uzasadnienie decyzji o „de-selekcji” oraz nazwiska osób i nazwy instytucji zaangażowanych w jakiegokolwiek poprawki pierwotnej strategii;
- opis materiału przeznaczanego do „de-selekcji”;
- daty pozbycia się materiałów;
- opis zastosowanych metod;
- uzasadnienie pozbycia się materiałów;
- imiona, nazwiska i role w projekcie pracowników dokonujących utylizacji;
- imię, nazwisko i rolę w projekcie osoby zatwierdzającej pozbycie się materiałów.

Materiał poddany „de-selekcji” należy również odnotować w dokumentacji. W miarę możliwości można korzystać z istniejących inwentarzy i katalogów, ewentualnie stworzyć nowe dokumenty pomocnicze. Rejestracja procesu „de-selekcji” powinna odbywać się na poziomie „dokumentu” (ang. *item*) w rozumieniu *Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego* (ICA 2000)¹¹.

• Zespół źródeł archeologicznych

Strategię selekcji każdego rodzaju surowca lub kategorii źródeł archeologicznych należy zadokumentować oddzielnie (np. strategia selekcji gwoździ żelaznych może różnić się od reszty zbioru przedmiotów z żelaza).

Dokumentacja selekcji musi zawierać:

- informację o rodzaju surowca lub kategorii źródeł archeologicznych, których dotyczy dana strategia;
- imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za selekcję;
- listę elementów lub określenie rodzaju surowca/kategorii źródeł archeologicznych, które mają zostać włączone do chronionego zasobu;
- wskazanie momentów przeglądu strategii selekcji w trakcie projektu;

¹¹ Patrz przypis 10.

- odwołania do standardów, polityk, wytycznych oraz w razie potrzeby – uzasadnienie odstępstw od nich;
- opis procedury „de-selekcji”, w tym procesy kontroli jakości i zarządzanie ryzykiem (np. strategia próbkowania);
- daty, uzasadnienie decyzji o „de-selekcji” oraz nazwiska osób i nazwy instytucji zaangażowanych w jakiegokolwiek poprawki pierwotnej strategii;
- dokumentację materiału przeznaczanego do „de-selekcji” – może się ona różnić w zależności od rodzaju surowca lub kategorii źródeł (oraz jednoczesnej oceny ryzyka związanego z ich „de-selekcją” i względów etycznych). Dla każdego rodzaju surowca lub kategorii źródeł należy zadokumentować:
 - charakterystykę dopasowaną do rodzaju surowca,
 - charakterystykę dopasowaną do kategorii źródeł,
 - daty pozbycia się materiałów,
 - opis zastosowanych metod,
 - uzasadnienie pozbycia się materiałów,
 - imiona, nazwiska i role w projekcie pracowników dokonujących utylizacji.

Materiał poddany „de-selekcji” należy również odnotować w dokumentacji. W miarę możliwości można korzystać z istniejących inwentarzy i katalogów, ewentualnie stworzyć nowe dokumenty pomocnicze. Sposób dokumentacji „de-selekcji” powinien być uzależniony od rodzaju surowca lub kategorii źródeł, np. dla materiału masowego istotne będzie zarejestrowanie warstwy, liczby fragmentów i wagi, ale już usunięcie każdego zabytku wydzielonego powinno się zarejestrować pod jego numerem inwentarzowym.

Opis tekstowy materiału przeznaczanego do „de-selekcji” stanowi minimum i może być wzbogacony o inną dokumentację, np. zdjęcia i rysunki. Można również podjąć decyzję o pełnej analizie materiału przed „de-selekcją”.

4. Przechowywanie długoterminowe¹²

Właściwe przechowywanie gwarantuje stabilność, bezpieczeństwo i dostępność do zespołu dokumentacji i źródeł w dłuższej perspektywie. Jest to proces ciągły, zachowujący integralność zasobu

¹² Opracowano na podstawie: Perrin i in. 2014.

po zakończeniu projektu, ale opiekę nad wszystkimi jego elementami należy rozpocząć w momencie powstawania dokumentacji lub pozyskiwania znalezisk. Już na etapie planowania należy uwzględnić etap przechowywania długoterminowego, np. wymagania docelowego magazynu lub repozytorium.

4.1. Współpraca z repozytorium lub magazynem docelowym

Zasady ogólne

- Projektu archeologicznego nie można uznać za zakończony, dopóki dokumentacja i źródła nie zostaną przeniesione do magazynu lub repozytorium stosującego najlepsze praktyki i spełniającego standardy określone w krajowych, regionalnych lub lokalnych systemach ochrony, przechowywania, opieki i udostępniania.
- Należy przestrzegać istniejących międzynarodowych, krajowych, regionalnych, lokalnych lub instytucjonalnych standardów dotyczących dokumentacji i źródeł archeologicznych oraz zarządzania zbiorami.
- Ze względu na trwałość dokumentacji i źródeł należy preferować repozytoria lub magazyny finansowane ze środków publicznych jako miejsca przechowywania długoterminowego.
- Zaleca się przechowywanie zarówno dokumentacji, jak i źródeł archeologicznych w tej samej jednostce lub przynajmniej ich trwale wzajemne powiązanie.

Planowanie

- Należy skonsultować się z docelowym opiekunem zbiorów, aby dokumentację i zespół źródeł przygotowywać zgodnie z polityką gromadzenia i specyfikacjami wybranego magazynu lub repozytorium. Będą one miały wpływ na wszystkie procedury dotyczące dokumentacji i źródeł w danym projekcie (gromadzenie, dokumentację, tymczasowe przechowywanie i transport).
- Strategię selekcji, w tym zakres i metody „de-selekcji”, należy uzgodnić z magazynem lub repozytorium docelowym.
- W razie potrzeby należy zaangażować opiekuna zbiorów w przegląd i korekty strategii selekcji.

Gromadzenie danych

- W sytuacji gdy pierwotna strategia selekcji wymaga przejrzenia i poprawek, należy skonsultować się z docelowym opiekunem zbiorów.

Analizy, opracowanie wyników badań oraz przeniesienie dokumentacji i źródeł archeologicznych do magazynu lub repozytorium

- W projekcie należy od początku uwzględnić wymagania docelowego magazynu lub repozytorium w kwestii deponowania zbiorów i dokumentacji, aby przygotowanie do ich przeniesienia było jak najłatwiejsze.
- Podczas ostatecznej weryfikacji i modyfikacji strategii selekcji należy skonsultować się z docelowym opiekunem zbiorów.
- Przed przygotowaniem chronionego zespołu dokumentacji i źródeł archeologicznych należy przeprowadzić ostateczną ocenę zasobu w celu zakończenia procesu selekcji.
- Wszystkie dokumenty związane ze strategią selekcji należy włączyć do zasobu chronionego, przekazywanego do miejsca długoterminowego przechowywania.

4.2. Prawa autorskie i własność

Kwestie związane z własnością dokumentacji i źródeł oraz prawami autorskimi są złożone i uzależnione od regulacji prawnych danego państwa lub regionu. Ustawodawstwo krajowe, regionalne lub lokalne w tym zakresie wpływa na przechowywanie dokumentacji i źródeł archeologicznych, a dokładniej na selekcję.

Niezależnie od konkretnych przepisów kwestie praw autorskich i przeniesienia własności powinny w razie konieczności zostać wyjaśnione i uzgodnione na etapie planowania projektu. Należy pamiętać, że nawet jeśli własność jakiegokolwiek części zasobu dokumentacji i źródeł archeologicznych jest automatycznie przypisana państwu, mogą istnieć dodatkowe procedury legalnego deponowania ich w docelowym magazynie lub repozytorium.

Umowy licencyjne lub równoważne formy regulowania tych kwestii muszą uwzględniać możliwość ponownego wykorzystania zasobu do różnych celów (publikacje online – tam, gdzie to możliwe, badania naukowe, edukacja, popularyzacja itp.).

Nieuwzględnienie kwestii prawnych może zaowocować niewłaściwą lub niekontrolowaną „de-selekcją” zasobu dokumentacji i źródeł archeologicznych.

Bibliografia

- Amersfoort Agenda, 2015, w: P.A.C. Schut, D. Scharff, L.C. de Wit (red.), *Setting the Agenda: Giving New Meaning to the European Archaeological Heritage*, Namur: EAC, 15-23.
- Anastasiou E., Mitchel P.D., 2013, *Palaeopathology and genes: investigating the genetics of infectious diseases in excavated human skeletal remains and mummies from past populations*, *Gene* 528(1), 33-40. DOI: [10.1016/j.gene.2013.06.017](https://doi.org/10.1016/j.gene.2013.06.017).
- Baxter K., Boyle G., Creighton L., 2018, *Guidance on the Rationalisation of Museum Archaeology Collections*, Historic England.
- Boyle G., Booth N., Rawden A., 2016. *Museums Collecting Archaeology (England). Report Year 1: November 2016*, Historic England.
- Boyle G., Booth N., Rawden A., 2017. *Museums Collecting Archaeology (England). Report Year 2: November 2016*, Historic England.
- Boyle G., Booth N., Rawden A., 2018. *Museums Collecting Archaeology (England). Report Year 3: November 2018*, Historic England.
- Brown D.H., 2011, *Archaeological Archives. A guide to best practice in creation, compilation, transfer and curation*, AAF.
- Brown D.H., 2015, *Selecting Archaeological Archives in England*, *Archäologische Informationen* 38, 247-254.
- Brown D.H., 2019, *Making Choices for Archaeological Archives. A survey of archive selection practice in Europe*, EACWGAA, <https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/archaeological-archives>.
- Chartered Institute for Archaeologists (CIfA), 2019, *Toolkit for Selecting Archaeological Archives*, CIfA, https://www.archaeologists.net/sites/default/files/downloads/selection-toolkit/SelectionToolkit_Full_v2.pdf.
- Collections Trust, 2017, *Spectrum 5.0. Deaccessioning and disposal*, <https://collectionstrust.org.uk/resource/deaccessioning-and-disposal-the-spectrum-standard>.
- Digital Curation Centre (DCC), 2013, *Checklist for a Data Management Plan v.4.0*. Edinburgh: Digital Curation Centre, http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/DMP_Checklist_2013.pdf.
- International Council on Archives (ICA), 2000, *ISAD(G): General International Standard Archival Description. Second Edition*, Ottawa: ICA, https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_EN.pdf.
- Oniszcuk A., 2019, *Making Choices for Archaeological Archives. Appendix. Report on archaeological selection procedures in Poland – a case study*, EACWGAA, <https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/archaeological-archives>.
- Perrin K. i in., 2014, *A Standard and Guide to Best Practice in Archaeological Archiving in Europe*, EAC Guidelines 1, Namur: EAC.
- Society for Museum Archaeologists (SMA), 1993, *Selection, Retention and Dispersal of Archaeological Collections. Guidelines for use in England, Wales and Northern Ireland*, SMA.
- Whyte, A., Wilson, A. 2010, *How to Appraise and Select Research Data for Curation*, DCC *How-to Guides*, Edinburgh: Digital Curation Centre, <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data#2>.

Aneksy

Aneks I

LISTA KONTROLNA STRATEGII SELEKCJI		
PLANOWANIE PROJEKTU		
Nr	Zadanie	Zrobione/Data
1	Przygotuj szkic strategii selekcji zgodny z: <ul style="list-style-type: none"> ● regulacjami prawnymi, ● istniejącymi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi strategiami badawczymi, ● celami i zadaniami projektu, ● wymaganiami magazynu lub repozytorium, ● innymi istotnymi dokumentami (np. planem zarządzania danymi). 	
2	Uzgodnij strategię selekcji z zainteresowanymi stronami, w tym inicjatorem projektu i docelowym magazynem lub repozytorium.	
3	Razem z odpowiednimi specjalistami zdecyduj o sposobie dokumentowania niezbranego materiału.	
4	Uzgodnij metody pozbywania się materiałów poddawanych „de-selekcji” z zainteresowanymi stronami (np. służbami konserwatorskimi, właścicielem gruntu, kierownikiem projektu, docelowymi opiekunami zbiorów oraz specjalistami od znalezisk).	
5	Sformułuj strategię selekcji na piśmie, korzystając ze wzoru.	
6	Dołącz do strategii odpowiednią dokumentację uzupełniającą.	
GROMADZENIE DANYCH		
Nr	Zadanie	Zrobione/Data
7	Zapoznaj zespół projektowy ze strategią selekcji.	
8	Wdrażaj i monitoruj strategię selekcji.	
9	Przejrzyj strategię selekcji i dokonaj odpowiednich korekt.	
10	Uzgodnij korekty z zainteresowanymi stronami.	
11	Pozbądź się niezbranego materiału.	
12	Dokumentuj proces selekcji.	
ANALIZY, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ ORAZ PRZENIESIENIE DOKUMENTACJI I ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH DO MAGAZYNU LUB REPOZYTORIUM		
Nr	Zadanie	Zrobione/Data
13	Przejrzyj dokumentację i źródła pozyskane w trakcie projektu pod kątem selekcji, zasięgając opinii specjalistów.	
14	Skonsultuj się z docelowym opiekunem zbiorów i uzgodnij finalną strategię selekcji.	
15	Przygotuj ostateczną wersję zespołu źródeł i dokumentacji, stosując finalną strategię selekcji.	
16	Pozbądź się materiału przeznaczonego do „de-selekcji” zgodnie z zapisami strategii.	
17	Przenieś chroniony zespół źródeł i dokumentacji do docelowego miejsca przechowywania.	

Aneks II

Poniższa tabela przedstawia role i zakres odpowiedzialności dotyczący selekcji w projekcie archeologicznym. Pamiętaj, że jedna osoba może pełnić w projekcie kilka ról, dlatego wymieniono role, a nie poszczególnych uczestników projektu. Opisano je w sposób jak najbardziej ogólny, aby nie pasowały tylko do jednego kraju. W zależności od systemu prawnego lista zainteresowanych stron może objąć również państwowe lub regionalne służby konserwatorskie, władze lokalne, właściciele gruntu itp. Wszyscy członkowie zespołu projektowego są odpowiedzialni za realizację strategii selekcji na każdym etapie projektu, dlatego w tabeli wymieniono jedynie zadania przypisane do określonych ról.

SELEKCJA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROJEKTU ARCHEOLOGICZNEGO. ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI		
PLANOWANIE PROJEKTU		
Nr	Zakres odpowiedzialności	Role
1	Opis projektu musi zawierać konieczność jasno sformułowanej strategii selekcji, uwzględniającej lokalne, regionalne i krajowe strategie badawcze.	Inicjator projektu
2	Formułując strategię selekcji, uwzględnij obowiązujące rozwiązania prawne.	Inicjator projektu
3	Formułując strategię selekcji, uwzględnij cele i zadania projektu oraz potencjał badawczy zespołu źródeł i dokumentacji.	Kierownik projektu Specjaliści
4	Formułując strategię selekcji, uwzględnij wymagania docelowego magazynu lub repozytorium oraz ich politykę gromadzenia zbiorów.	Kierownik projektu Opiekun zbiorów
5	Archeolodzy powinni dysponować spójnymi i ugruntowanymi metodami selekcji dokumentacji (także cyfrowej). Należy się do nich odnieść w koncepcji projektu lub programie badań.	Kierownik projektu Kierownik ds. informacji cyfrowej Specjaliści
6	Jeżeli spodziewasz się jakichś znalezisk, w koncepcji projektu uwzględnij odpowiednią strategię ich selekcji, określającą jasny mechanizm decydowania o tym, co powinno znaleźć się w chronionym zespole źródeł i dokumentacji oraz jak należy pozbyć się pozostałego materiału.	Kierownik projektu Kierownik ds. znalezisk Specjaliści
7	Uzgodnij strategię selekcji, będącą częścią koncepcji projektu, z inicjatorem projektu i przyszłym opiekunem zbiorów.	Kierownik projektu Opiekun zbiorów
8	Stwórz procedurę przeglądu i korekt strategii selekcji, uwzględniającą konsultacje z odpowiednimi specjalistami.	Kierownik projektu Opiekun zbiorów Specjaliści
9	Jeżeli podejmiesz decyzję o przeznaczeniu do „de-selekcji” pewnych rodzajów surowca lub kategorii źródeł archeologicznych, odpowiednie metody ich usunięcia należy uzgodnić z wyprzedzeniem z zainteresowanymi stronami (np. właścicielami znalezisk lub służbami konserwatorskimi, docelowym opiekunem zbiorów czy odpowiednimi specjalistami).	Inicjator projektu Kierownik projektu Opiekun zbiorów Specjaliści

GROMADZENIE DANYCH		
Nr	Zakres odpowiedzialności	Role
10	Upewnij się, że wszyscy uczestnicy projektu znają strategię selekcji.	Kierownik projektu
11	Monitoruj stosowanie strategii selekcji przez cały etap gromadzenia danych, aby upewnić się, że jest przestrzegana, ale także aby zauważyć ewentualną potrzebę wprowadzenia zmian. Np. niespodziewane zespoły lub konfiguracje źródeł czy też zaskakująca sytuacja stratygraficzna mogą zmienić decyzję o tym, co wstępnie zostało przeznaczone do usunięcia.	Kierownik projektu Kierownik ds. informacji cyfrowej Kierownik ds. źródeł Specjaliści
12	Wprowadzaj poprawki do strategii selekcji zgodnie z procedurami uzgodnionymi na etapie planowania.	Inicjator projektu Kierownik projektu
13	W przypadku danych cyfrowych stosuj procedurę selekcji regulującą kwestię usuwania zduplikowanych lub zbędnych plików.	Kierownik ds. informacji cyfrowej
ANALIZY, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ ORAZ PRZENIESIENIE DOKUMENTACJI I ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH DO MAGAZYNU LUB REPOZYTORIUM DOCELOWEGO		
Nr	Zakres odpowiedzialności	Role
14	Przeprowadź ocenę ewentualnych źródeł pod kątem selekcji. Na tym etapie ważna jest konsultacja z przyszłym opiekunem zbiorów.	Kierownik projektu Kierownik ds. źródeł Opiekun zbiorów Specjaliści
15	Etap oceny poprzedzającej analizy może wpłynąć na proces selekcji, np. specjaliści, oceniając potencjał zasobu, mogą wskazać elementy, które nie powinny zostać wybrane do długoterminowego przechowywania.	Kierownik projektu Kierownik ds. źródeł Specjaliści
16	Na etapie analizy źródeł należy utrzymać strategię selekcji. Jeżeli źródła zostaną zreinterpretowane, np. zidentyfikowane jako inny rodzaj surowca, być może trzeba będzie przeprowadzić wtórną selekcję.	Kierownik projektu Kierownik ds. źródeł Specjaliści
17	Jeśli tworzysz dokumenty, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia lub rysunki (analogowe lub cyfrowe), upewnij się, że prowadzisz kontrolę wersji. Będzie to pomocne w selekcji dokumentacji, np. zachowanie niektórych wersji roboczych sprawozdań może przydać się do pokazania drogi dojścia do finalnych interpretacji. Z tego względu ważne jest, aby zaznaczyć kolejność powstawania kolejnych wersji.	Kierownik ds. informacji cyfrowej Specjaliści Fotografowie Rysownicy
18	Przeprowadź finalną ocenę zespołu źródeł i dokumentacji, aby zakończyć wybór materiałów do przechowywania.	Kierownik projektu Kierownik ds. źródeł Opiekun zbiorów
19	Upewnij się, że do chronionego zasobu dołączono dokumentację projektu, np. systemy i techniki dokumentacji, strategię selekcji i próbkowania, koncepcję projektu, instrukcje sporządzania dokumentacji.	Kierownik projektu Opiekun zbiorów

Aneks III¹³

DEFINICJE RÓL ZWIĄZANYCH Z SELEKCJĄ	
Inicjator projektu (ang. <i>Project Initiator</i>)	Osoba, która wskazała potrzebę realizacji projektu archeologicznego, będzie monitorować jego rezultaty, ale niekoniecznie musi nim kierować.
Kierownik ds. informacji cyfrowej (ang. <i>Digital Information Manager</i>)	Uczestnik projektu odpowiedzialny za zarządzanie, tworzenie, ochronę i dostępność danych cyfrowych.
Kierownik ds. znalezisk (ang. <i>Finds Manager</i>)	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie pozyskanymi źródłami (w tym: inwentaryzację, metryczkowanie, pakowanie, przechowywanie) oraz kontakty ze specjalistami.
Kierownik projektu (ang. <i>Project Manager</i>)	Szef zespołu projektowego, odpowiedzialny za realizację celów projektu.
Opiekun zbiorów (ang. <i>Repository Curator</i>)	Osoba odpowiedzialna za długoterminowe przechowywanie źródeł i dokumentacji w magazynie lub repozytorium oraz za zapewnienie dostępu do nich.
Specjalista (ang. <i>Specialist</i>)	Każda osoba zatrudniona do wykonania specjalistycznej analizy źródeł w trakcie projektu (np. ceramolog, archeobotanik).
Zespół projektowy (ang. <i>Project Team</i>)	Cały personel projektu archeologicznego.

¹³ Patrz Perrin i in. 2014, 43.

Aneks IV

Przykłady ilustrujące różne aspekty selekcji w przechowywaniu dokumentacji i źródeł archeologicznych

Poniższe przykłady, zebrane przez członków Grupy Roboczej EAC Archaeological Archives, ilustrują konkretne punkty z *Wytycznych...*, a ich kolejność odzwierciedla układ treści.

Przykład 1: Selekcja źródeł i dokumentacji w przechowywaniu długoterminowym

ANGLIA: Racjonalizacja muzealnych kolekcji archeologicznych

Projekt ten był odpowiedzią na zapotrzebowanie na wytyczne dotyczące racjonalizacji muzealnych kolekcji archeologicznych. Przedstawiona w nim racjonalizacja to powtórzenie czynności, jakie powinno się podjąć w trakcie projektu archeologicznego. Podkreślono także znaczenie przestrzegania strategii selekcji w trakcie projektu w celu zapewnienia sprawnego przeniesienia gotowego zespołu dokumentacji i źródeł archeologicznych do magazynu lub repozytorium.

Racjonalizacja to procedura zmniejszania liczebności kolekcji muzealnej w odpowiedzi na zmianę priorytetów kuratorskich, np. ze względu na zmiany w obszarze gromadzenia zbiorów lub chęć zmniejszenia liczby duplikatów. Jeśli chodzi o dokumentację i źródła archeologiczne, racjonalizacja w magazynie lub repozytorium może być postrzegana jako ćwiczenie z „selekcji retrospektywnej”, pozwalające upewnić się, że materiały zebrane w trakcie poszczególnych projektów będą przechowywane zgodnie z aktualną polityką gromadzenia zbiorów.

Historic England, prekursor opracowania wytycznych, sfinansowało badania w pięciu muzeach, aby sprawdzić, jak podchodzą one do racjonalizacji swoich zbiorów i jakie mogą być jej wyniki. Wybrane instytucje różniły się pod względem poziomu zatrudnienia, liczebności i charakteru kolekcji oraz lokalizacji, ale ich problemy związane ze zbiorami były reprezentatywne dla całej Anglii. Uczestników poproszono o przeprowadzenie audytu kolekcji, ustalenie kryteriów selekcji oraz oszacowanie zasobów niezbędnych do sfinalizowania racjonalizacji. Mieli oni także obliczyć wielkość zwolnionej przestrzeni magazynowej i krytycznie przeanalizować cały proces racjonalizacji. Jednym z wyników było pokazanie, jak kosztowna jest selekcja retrospektywna. Część kosztów związana była z dawnymi projektami archeologicznymi, które zostały słabo udokumentowane, koniecznością zatrudnienia specjalistów zajmujących się poszczególnymi kategoriami znalezisk oraz wygoszparowania czasu dla kuratorów na zapoznanie się z każdym zespołem źródeł i dokumentacji (w celu odtworzenia takiego poziomu wiedzy, jaki posiadał dawny zespół projektowy), przygotowanie i przeprowadzenie „de-selekcji” oraz jej zadokumentowanie. Dokumenty powiązane z projektem można znaleźć tutaj: <http://socmusarch.org.uk/projects/guidance-on-the-rationalisation-of-museumarchaeology-collections/>.

Przykłady 2 i 3: Procedury pozbywania się materiału poddanego „de-selekcji”

SŁOWACJA: Amunicja sprzed 1946 roku

Amunicja pochodząca sprzed 1946 roku, będąca znaleziskiem archeologicznym, może zostać podjęta tylko przez policyjnych pirotechników. W ciągu 30 dni są oni zobowiązani do przedstawienia zawiadomienia o odbiorze znaleziska odpowiedniemu regionalnemu oddziałowi Urzędu ds. Zabytków (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky). Zawiadomienie zawiera podstawowe dane o miejscu odkrycia, rodzaju znaleziska, a także jego dokumentację fotograficzną. Samo znalezisko jest niszczone w kontrolowanych warunkach.

ANGLIA: Worcestershire Archive and Archive Service i korzystanie z materiału poddanego „de-selekcji” (autor Deborah Fox).

Wykopalka z 2008 roku, poprzedzająca budowę biblioteki publicznej i uniwersyteckiej oraz siedziby Worcestershire Archive and Archive Service (WAAS), zaowocowały niespodziewanie odkryciem najważniejszych jak dotąd znalezisk archeologicznych z czasów Imperium Rzymskiego.

Podczas badań odkryto drogi, wyrobiska kamieniołomu i budynki, w tym dużą konstrukcję halową, oraz ogromny zbiór zabytków wydzielonych i masowych. Bliskie kontakty robocze między WAAS, Archeologiem Miejskim i Muzeami Worcestershire umożliwiły dyskusję o rozpoczęciu selekcji na stanowisku jeszcze w trakcie badań, a przed budową, co umożliwiło włączenie historycznych elementów z tego wspaniałego stanowiska w strukturę wznoszonego budynku.

Materiał został policzony i oceniony. W większości wejdzie on do zasobu źródeł archeologicznych przechowywanego w Muzeach Worcestershire, jednak niektóre zadokumentowane na stanowisku znaleziska, które planowano usunąć, włączono w strukturę nowego budynku. Dla przykładu, z szeregu obiektów pozyskano tony żużla żelaznego z czasów rzymskich, niezwiązanego z miejscem jego produkcji (ryc. 1). Rzymskie Worcester (Vertis) było ważnym centrum obróbki żelaza, zaopatrywanym w rudy dostarczane rzeką Severn z Forest of Dean, w związku z czym żużel jest bardzo powszechnym znaleziskiem w całym mieście. Niewielką ilość usuniętego materiału umieszczono w ozdobnym panelu w budynku.

W strukturę budynku wbudowano także inne znaleziska, z których muzeum zachowałoby jedynie wybór, lecz prawdopodobnie rzadko by z nich korzystano lub je wystawiono, i które były jednocześnie wystarczająco odporne na działanie czynników zewnętrznych. W elewację budynku wbudowano dekoracyjne odlewy z datowanej na połowę XIX w. fasady Przytułku Nasha (Nash's Almshouses), istniejącego kiedyś w miejscu badań (ryc. 2), a pod główną wewnętrzną klatką schodową zrekonstruowano piec do suszenia ziarna z czasów rzymskich (ryc. 3).

Wykorzystane w ten sposób znaleziska wiążą budynek ze stanowiskiem, a jego użytkownikowi, WAAS, przypominają o jednej z jego podstawowych funkcji, zaś ogółowi społeczeństwa dają znacznie szerszy dostęp do samych przedmiotów.

1

2

3

Przykład 4: Strategia selekcji

CZECHY: Strategia selekcji cyfrowej dokumentacji fotograficznej

Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (IAP) opracował strategię selekcji fotografii cyfrowych zapewniającą zachowanie wszechstronnej, ale zoptymalizowanej dokumentacji fotograficznej. Dyrektywa (nr 6/2017) reguluje ilość dokumentacji fotograficznej w badaniach terenowych, a także określa tematy, które należy zadokumentować. Jej celem jest wprowadzenie dobrych praktyk terenowych oraz określenie klarownej strategii selekcji podczas obróbki powykopaliskowej, z uwzględnieniem odpowiedniej dokumentacji i efektywności środków przeznaczonych na archiwizację danych. Dyrektywa uwzględnia fakt, iż wraz z wprowadzeniem fotografii cyfrowej rozszerzyły się możliwości dokumentacji terenowej, a selekcja dokumentacji do pozyskania i archiwizacji stała się osobnym zadaniem. W dokumencie uznano jednak, że badania terenowe pozostają kreatywnym procesem badawczym; pozwolono zatem na elastyczność poprzez zapewnienie, że to kierownik projektu jest odpowiedzialny za zwiększenie zakresu tematycznego i liczby zdjęć. Wdrożenie dyrektywy spowodowało zmniejszenie liczby zbędnych zdjęć przekazywanych do archiwum, umożliwiło bardziej szczegółowe opisywanie metadanych oraz pozwoliło kuratorom na bardziej efektywną kontrolę zawartości zbioru danych, prowadząc tym samym do wyboru jakości i możliwości ponownego wykorzystania zasobów archiwum zamiast ilości.

Rekomendacje

1. Zdjęcia przedstawiające lokalizację stanowiska

Zdjęcie lotnicze (jeśli jest dostępne), widok całego stanowiska z wysokiego punktu widokowego itp.

Zalecana liczba zdjęć: do 10 na całe badanie.

2. Zdjęcia dokumentujące postęp badań

Dokumentacja różnych etapów badań (np. podstawowe roboty ziemne, badania rozpoznawcze, wykopy sondażowe, wykopaliska, obróbka próbek, pozyskiwanie znalezisk *in situ* itp.), konkretnego sprzętu, problemów spowodowanych przez warunki pogodowe, zespołu projektowego, wizyt i paneli eksperckich.

Zalecana liczba zdjęć: 5–20 na miesiąc badań, do 50 na jeden sezon badań.

3. Zdjęcia ilustracyjne sytuacji archeologicznych

Fotografie poglądowe pokazujące wyjściowy stan obiektów i układy warstw, charakter wypełnisk itp.; zdjęcia, których nie da się przerobić na fotoplan. Znaczenie tych ilustracji polega na tym, że stanowią one uzupełnienie informacji z czarno-białych rysunków (kolor, struktura wypełniska itp.) i pozwalają na ich weryfikację. Nie ma sensu robić i archiwizować zdjęć, które nie dostarczają nowych danych (np. zdjęć poszczególnych warstw mechanicznych, za pomocą których badano dany obiekt wziętny).

Zalecana liczba zdjęć: 1–5 na obiekt, sytuację lub odpowiednią jednostkę stratygraficzną.

4. Zdjęcia uzupełniające dokumentację rysunkową

Fotografie sytuacji (plany lub profile) ukazujące dokładniej szczegóły, np. położenie poszczególnych artefaktów, rozmieszczenie obiektów, które nie mogą być wiernie przedstawione na rysunku, dokumentujące kolor i strukturę wypełnienia, miejsca pobrania próbek itp.

Zalecana liczba zdjęć: 1–2 klatki na detal.

Liczba zdjęć powinna być dostosowana do dokumentowanego kontekstu. W niektórych przypadkach takich detali może nie być, ale może ich być więcej w większych i bardziej złożonych obiektach na różnych etapach badań (np. piec kamienny przed, w trakcie i po eksploracji; kształty dołków posłupowych; zagłębiony w posadzce zbiornik; depozyty większych odpadów na podłodze itp.).

5. Zdjęcia zastępujące dokumentację rysunkową

Fotografie, z których sporządzany jest plan fotogrametryczny zastępujący dokumentację rysunkową, oraz powstały z nich plan.

Zalecana liczba zdjęć i ich archiwizacja: wszystkie zdjęcia źródłowe do planu muszą zostać zachowane, ale właściwym dla nich repozytorium jest instytucjonalne repozytorium cyfrowe instytucji badawczej, a nie Archiwum Cyfrowe AMČR (Archeologické mapy České republiky: <https://digiarchiv.aiscr.cz/>). Powstały fotoplan należy traktować jako nowe zobrazowanie, przeznaczone do włączenia do raportu z wykopalisk i archiwizacji.